

4. Семчук С. І. Комп'ютерні ігри та їх використання в педагогічному процесі ДНЗ. URL : <http://surl.li/fpjgf>

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Наталія ПАВЛЮК

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Анотація. У статті розглядається роль медіаграмотності та критичного мислення у навчанні української мови в умовах цифрового суспільства. Окреслено основні методи та прийоми інтеграції медіаграмотності в освітній процес. Визначено ключову роль учителя у формуванні свідомого ставлення учнів до інформації, наголошено на критичному оцінюванні медіаконтенту та протидії маніпуляціям.

Ключові слова: медіаграмотність, критичне мислення, цифрове суспільство, маніпуляції мовою, інформаційна безпека, комунікативна компетентність.

Сучасний світ – це величезний потік інформації, що поширюється через традиційні та цифрові медіа. В умовах цифрової трансформації освіти учні все частіше отримують знання не лише зі шкільних підручників, а й з інтернет-ресурсів, соціальних мереж, блогів та відеоплатформ. Це робить їх вразливими до маніпуляцій, дезінформації та фейкових новин. Саме тому *формування медіаграмотності та критичного мислення* – це важливе завдання сучасного вчителя української мови.

Цій проблемі присвячено чимало досліджень. Так, ГО «Детектор медіа» проводить дослідження рівня медіаграмотності українців, зокрема «Індекс медіаграмотності української аудиторії» [4], а Національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» спільно з ГО «Детектор медіа» досліджує практики

медіаспоживання та рівень медіаграмотності підлітків [6]. Н. Лигачова бере участь у дослідженнях та популяризації медіаграмотності в Україні [8], М. Наумова аналізує рівень медіаграмотності української аудиторії та вплив соціально-демографічних факторів на неї [8], О. Глушко досліджує взаємозв'язок між критичним мисленням та медіаграмотністю, підкреслюючи важливість цих навичок у сучасному інформаційному суспільстві [3].

А. О. Мозгова досліджує вплив медіаграмотності на розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури [5], Р. Падалка вивчає інтеграцію медіаосвіти в навчальні матеріали з української мови та літератури, акцентуючи увагу на формуванні медіакомпетентності учнів [7], А. Баєва розглядає методи розвитку критичного мислення та медіаграмотності на уроках української мови, підкреслюючи роль учителя в інформаційному суспільстві [1].

Тому в цій статті розглянемо, що таке медіаграмотність, як її поєднати з навчанням української мови, які методи варто використовувати на уроках та яку роль у цьому відіграє вчитель.

Медіаграмотність – це здатність аналізувати, оцінювати та свідомо використовувати інформацію з різних медіа-джерел [2]. Вона передбачає:

- уміння розпізнавати достовірність інформації,
- аналізувати маніпулятивні техніки,
- відрізняти факти від суджень,
- свідомо формувати власну думку.

Критичне мислення – це вміння логічно аналізувати інформацію, перевіряти її на достовірність і будувати аргументовані висновки. Критично мисляча людина не сприймає інформацію пасивно, а оцінює її через призму логіки, доказів і здорового глузду [9].

Медіаграмотність і критичне мислення – взаємопов'язані навички, які допомагають учням не лише правильно інтерпретувати інформацію, а й грамотно висловлюватися та створювати власний медіаконтент.

Вивчення української мови не можна розглядати лише як засвоєння граматики та орфографії, оскільки це й розвиток комунікативних навичок, аналіз

текстів і створення власних висловлювань. Саме тому уроки української мови – ідеальне середовище для формування медіаграмотності.

У методиці медіаграмотність можна розглядати прийоми: аналіз медіатекстів, робота з фейковими новинами, створення власного медіаконтенту, дискусії та дебати.

У процесі *аналізу медіатекстів* учні можуть працювати з новинами, статтями, рекламою, блогами, розбираючи їхню структуру, стилістику, можливі маніпуляції.

Під час *роботи з фейковими новинами* корисно аналізувати приклади неправдивої інформації, навчати учнів перевіряти джерела та розпізнавати маніпулятивні техніки.

Створюючи власний медіаконтент учні можуть писати статті, знімати короткі відео, вести блоги, застосовуючи принципи грамотного медіасприйняття та відповідальності за контент.

Під час *дискусій чи дебатів* учні вчаться аргументувати свої думки, аналізувати різні точки зору та відрізнити емоційні судження від фактів.

Варто виокремити низку методів впровадження медіаграмотності в освітній процес: **факт чи маніпуляція (аналіз новин), дискусія «Медіапростір і мова», переконливий контент (створення медіатексту).**

1. Факт чи маніпуляція? (Аналіз новин)

- Учитель приносить до класу кілька заголовків із різних новинних сайтів, серед яких є справжні новини та фейки.
- Учні аналізують ці заголовки, визначають можливі маніпуляції та обговорюють критерії достовірності інформації.

Як підсумок – учні вчаться перевіряти джерела та розрізняти об’єктивну та маніпулятивну інформацію.

2. Дискусія «Медіапростір і мова»

- Учні обговорюють як соцмережі впливають на культуру мовлення, які мовні явища в них поширені.

- Вчитель пропонує проаналізувати пости з популярних платформ та знайти приклади порушення мовних норм.

У підсумку формується усвідомлення важливості правильного мовлення в цифровому просторі.

3. Переконливий контент (створення медіатексту)

- Учні отримують завдання розписати коротку новину або рекламний текст, використовуючи різні стилістичні прийоми.
- Після виконання завдання клас аналізує роботи, визначаючи, які мовні засоби використовувалися для впливу на читача.

У підсумку учні розуміють механізми маніпуляції та вчаться критично оцінювати медіатексти.

Тому сучасний учитель української мови зобов'язаний уміти аналізувати інформацію, критично мислити, володіти навичками грамотного мовлення в онлайн-просторі, нести відповідальність за власний інформаційний слід у мережі.

Учитель – це не просто носій знань, а наставник, який допомагає учням адаптуватися до інформаційного суспільства та використовувати мову як інструмент свідомої комунікації.

Отже, формування медіаграмотності та критичного мислення на уроках української мови – це важливий крок до виховання відповідальних і свідомих громадян. Учитель відіграє ключову роль у цьому процесі, навчаючи учнів аналізувати інформацію, уникати маніпуляцій і правильно висловлювати свої думки. Використання інтерактивних методів, аналіз медіатекстів, дебати та створення власного контенту допоможуть зробити уроки не лише цікавими, а й максимально корисними для реального життя в умовах цифрового суспільства. У результаті чого учні матимуть змогу орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі та бути відповідальними комунікаторами.

Література:

1. Баєва А. Розвиток критичного мислення та медіаграмотності учнів на уроках української мови НУШ. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=V4it-7hDBak> (дата звернення: 12.02.2025).
2. Будь медіаграмотним. URL: <https://msu.edu.ua/library/mediagramotnist-korysni-materialy/> (дата звернення: 11.02.2025).
3. Глушко О. Критичним мисленням та медіаграмотність. URL: ocdut.kr.ua (дата звернення: 12.02.2025).
4. ГО «Детектор медіа» запустив комунікаційну компанію змедіаграмотності. URL: <https://go.detector.media/> (дата звернення: 11.02.2025).
5. Мозгова О. Медіаграмотність як засіб розвитку критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури. URL: lenamozgova1972.blogspot.com (дата звернення: 12.02.2025).
6. Національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр». URL: <https://filter.mkip.gov.ua/> (дата звернення: 11.02.2025).
7. Падалка Р. Медіаосвіта на уроках української мови та літератури. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка* / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 41. Том 2. С. 195–200.
8. Чернецька С. «Детектор медіа» презентував дослідження про медіаграмотність української аудиторії. URL: go.detector.media (дата звернення: 11.02.2025).
9. Що таке критичне мислення та як воно полегшує пошук рішень. URL: <https://skvot.io/uk/blog/kritika-chistogo-razuma> (дата звернення: 13.02.2025).

ТРИГЕРИ В POWERPOINT ЯК КЛЮЧ ДО СТВОРЕННЯ ЗАХОПЛЮЮЧОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Валерія СЕМИЛЯК

здобувачка вищої освіти першого (бакалаврського) рівня у галузі знань 01
Освіта/Педагогіка зі спеціальності 012 Дошкільна освіта денна форма навчання
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, м. Харків

Анотація. У тезах розглядаються можливості використання тригерів PowerPoint для створення захоплюючого навчального контенту. Визначено етапи розробки динамічного навчального контенту для дітей дошкільного віку з використанням тригерів.

Ключові слова: Інтерактивне навчання, тригери PowerPoint, дошкільна освіта, цифрові технології, навчальний контент, пізнавальна активність.